

ESTUDO DA MIGRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM EMBALAGENS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA ALIMENTOS PRONTOS EM MARMITAS SUBMETIDO A DIFERENTES TEMPERATURAS

Eliseu William de Souza
FATEC Zona Leste - eliseu.souza@fatec.sp.gov.br

Taise Bispo dos Santos Silva
FATEC Zona Leste - taisebispodasilva@gmail.com

RESUMO.

O presente trabalho trata da possibilidade de haver liberação de alguma substância em embalagens de poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor® a diferentes temperaturas. O objetivo do trabalho é avaliar se é possível ou não a liberação de substâncias por meio do ensaio de cromatografia gasosa e quais as substâncias liberadas. A metodologia consistiu em submeter embalagens de poliestireno expandido a água aquecida a diferentes temperaturas, coletar amostra da água em cápsulas herméticas e submeter a água a avaliação cromatográfica realizando-se o ensaio de migração. Esse ensaio simula em parte o contato da embalagem com alimentos aquecidos. Os resultados mostraram que há liberação de substâncias e que a temperatura a qual a embalagem é submetida influencia o teor da substância liberada, foi realizado também um ensaio de migração à temperatura ambiente, houve migração, mas dentro dos limites estabelecido pela resolução RDC51 de 26/11/2010, que trata do procedimento do ensaio de migração total em embalagens plásticas.

Palavras-chave. Poliestireno Expandido, Migração, Substâncias, Cromatografia.

ABSTRACT. *The present work deals with the possibility of release of some substance in expanded polystyrene packages, popularly known as Styrofoam at different temperatures. This work aims to evaluate whether or not the release of substances is possible through the gas chromatography test and which substances are released. The methodology consisted of subjecting expanded polystyrene packages to water heated to different temperatures, collecting water samples in airtight capsules and subjecting the water to chromatographic evaluation by performing the migration test. This test partly simulates the contact of the package with heated food. The results showed that there is release of substances and that the temperature to which the package is subjected influences the content of the released substance, a migration test was performed at room temperature, there was migration, but within the limits established by resolution RDC51 of 26 / 11/2010, which deals with the procedure for the total migration test on plastic packaging.*

Keywords. *Polystyrene, Temperature, Substances, Chromatography..*

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema a análise de embalagem descartável em poliestireno, cujo tema é delimitado em avaliar o poliestireno expandido usado em alimentos aquecidos. A curiosidade sobre o tema surgiu em uma discussão em sala de aula, um grupo fez uma apresentação sobre o poliestireno e abordou sua atoxicidade, sendo que esse fato despertou o interesse em pesquisar a influência da temperatura na liberação de substâncias em embalagens de poliestireno expandido. A ideia foi avaliar por meio de pesquisa e ensaio em laboratório se o estireno migra para o alimento, no caso de embalagens produzidas com poliestireno expandido para alimentos quentes, como as marmitas e cafés. O objetivo foi pesquisar a liberação de substâncias em diferentes temperaturas. A problematização consistiu em verificar se há possibilidade de liberação de substâncias nocivas à saúde nas embalagens de alimentos em poliestireno expandido. A hipótese levantada para a

avaliação da liberação de substâncias das embalagens de poliestireno expandido por meio de ensaios de migração e ensaios empíricos em diferentes temperaturas.

A metodologia consistiu em adquirir no mercado embalagens de poliestireno expandido conhecido popularmente como embalagens de isopor®, submetê-lo ao contato com água em diferentes temperaturas e avaliar por meio de análises cromatográficas o teor de substâncias liberadas. A Figura 1 ilustra um dos motivos para que esse trabalho acontecesse. Foi a curiosidade em saber se o que ocorre com a embalagem pode acarretar em migração de alguma substância a determinada temperatura em alimentos embalados com o poliestireno expandido.

Muitas vezes esses alimentos assim que preparados em processo de cozimento, cujas temperaturas são acima da temperatura ambiente, mas não se sabe se o contato do alimento aquecido pode promover a migração de alguma substância da embalagem para o alimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

São apresentados a seguir o embasamento teórico dos pontos mais relevantes para o embasamento teórico do trabalho.

2.1 Poliestireno

Para (MONTENEGRO; SERFATY, 2002) o poliestireno é obtido pela polimerização do estireno (vinil benzeno) é um termoplástico feito por adição, e é o pioneiro dos termoplásticos e que teve sucesso em escala comercial em 1930 pela IG *Farbenindustrie*, na Alemanha, e foi produzido em escala em 1938 nos Estados Unidos pela *Dow Chemical Company* pela primeira vez.

Conforme (MONTENEGRO; SERFATY, 2002), o poliestireno pode ser trabalhado em três formas, poliestireno cristal que possui alto brilho e transparência e é de fácil coloração, utilizado em embalagens para alimentos, copos descartáveis entre outros, o poliestireno de alto impacto que é um poliestireno modificado com um elastômero a saber butadieno que lhe confere resistência ao impacto, e o poliestireno expandido (EPS) é utilizado na expansão da resina um agente químico normalmente são hidrocarbonetos criogênicos (ex. gás carbônico), assim obtêm-se uma espuma rígida normalmente chamada de isopor®, que é utilizado como isolante térmico, proteção de embalagens e produtos, embalagens para alimentos, e embalagens descartáveis e também na construção civil.

Até o início dos anos 90 o poliestireno era feito com CFC-11 hidrocarbonetos fluorados *fréon*, como agente de expansão o que trouxe problemas, pois o mesmo era nocivo ao meio ambiente. Foi comprovado que os hidrocarbonetos fluorados causavam danos à camada de ozônio, assim começou a utilizar agentes de expansão alternativos que não trouxesse danos a camada de ozônio. (MONTENEGRO; SERFATY, 2002).

Sobre a toxicidade das embalagens feitas em poliestireno, estudos comprovaram que o uso da mesma é seguro e não oferece risco saúde, há mais de 50 anos essa

embalagem tem sido utilizada e até a presente data não houve nenhum evento ou relato que dissesse ao contrário (MONTENEGRO; SERFATY, 2002).

Foram realizados experimentos em ratos de laboratório quanto à possível migração de alguma substância semelhante ao hormônio estrogênio para o organismo. A suspeita era que de alguma forma essa substância pudesse migrar, o que não foi comprovado, pelo contrário de acordo com os testes feitos em ratos de laboratório não há risco algum a saúde humana a *Food and Drug Administration*— FDA autoriza o uso de poliestireno em embalagens de alimentos para consumo humano e o uso dos descartáveis, a pesquisa norte americana foi feita entre 1998 e 2001 (MONTENEGRO; SERFATY, 2002).

2.1 ADITIVOS PARA PLÁSTICOS

Conforme (RABELLO,2000, p17). Desde a 1ª guerra mundial tem havido uma grande expansão das indústrias de polímeros e produtos plásticos, adotando-se novos usos e tecnologias para estes materiais em velocidade surpreendente. Rapidamente os polímeros têm substituído materiais tradicionais como os metais, o vidro e a madeira nos mais diversos campos de aplicação, incluindo as indústrias automobilística, eletroeletrônica e da construção civil e em produtos com aplicações espaciais e militares. A ampliação da faixa de aplicação dos materiais poliméricos é possível pela síntese de novos polímeros (com estrutura química diferenciada) e pela modificação de polímeros já existentes. Neste último caso, têm-se como exemplos os copolímeros, as misturas poliméricas (blendas), os compósitos e, principalmente, os aditivos. Os aditivos têm exercido uma função técnica importante neste desenvolvimento, desde a etapa de polimerização até a alteração de importantes propriedades finais dos polímeros originais. Através da escolha e dosagem adequadas dos componentes, podem-se obter materiais poliméricos feitos sob medida (*tailor-made*) para aplicações específicas. Por exemplo, um mesmo polímero-base pode ser utilizado para fabricação de produtos tão diferentes como esquadrias para construção civil e luvas flexíveis. De fato, os aditivos permitem o uso de plásticos em aplicações onde, sem o uso dos mesmos, teriam reduzidas chances de sucesso; daí ser vistos hoje como componentes indispensáveis. Podendo ser líquidos, sólidos ou borrachosos, orgânicos ou inorgânicos os aditivos são geralmente adicionados ao polímero (não sempre) em pequenas quantidades, com as mais diversas finalidades.

2.2.1 TIPOS DE ADITIVOS

Para (RABELLO, 2000, p 21) pode-se dizer que todos os polímeros comerciais recebem aditivos, seja quando da síntese, durante o processamento ou em etapa anterior (etapa de mistura). Os mais comumente utilizados são:

- Plastificantes
- Lubrificantes
- Estabilizantes
- Pigmentos e cargas
- Espumantes
- Antiestéticos
- Retardantes de chama
- Nucleantes
- Modificadores de impacto

Os tipos e quantidades dos aditivos adicionados dependem do polímero em si, do processo de transformação a ser utilizado e da aplicação a que se destina o produto. Muitas vezes é necessário se otimizar as propriedades pois a adição de um certo aditivo, para se atingir um determinado objetivo, pode alterar de forma negativa outras propriedades do polímero. Em outros casos um aditivo tem efeitos positivos sobre vários aspectos. O exemplo mais típico é o negro de fumo (carbon black), muito utilizado em borrachas, que aumenta a resistência à tração e módulo elástico, confere coloração preta e atua também como estabilizante da radiação ultravioleta. Outros tipos atuam como plastificantes e estabilizantes ou como retardantes de chama e cargas (RABELLO, 2000).

Existem basicamente duas razões para a necessidade de se introduzir aditivos na massa polimérica. A primeira é que os aditivos são algumas vezes necessários para alterar as propriedades do material, tornando-o mais rígido, por exemplo, ou mais flexível, ou até mesmo mais barato. O segundo aspecto é a necessidade de conferir estabilidade ao material durante o serviço e/ou durante o processamento (RABELLO, 2000).

2.3 EMBALAGENS

Segundo o (BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE s.d.) as embalagens são essenciais para proteção dos produtos durante a sua distribuição, armazenamento, comercialização, manuseio e consumo. Entre as funções das embalagens está a proteção no manuseio do produto, manutenção das propriedades e informações legais sobre a composição e validade, também está o prazo de validade dos produtos e garantir a qualidade de vida da população.

Para (PELLEGRINO, s.d.) embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente, individualmente ou agrupando unidades para sua distribuição identificação e consumo. O investimento em boas embalagens traz ganhos a toda a cadeia de produção. No campo as embalagens proporcionam um fruto mais saboroso por conta da colheita com o fruto mais próxima do amadurecimento uma embalagem torna isso possível, na indústria a embalagem favorece a centralização de polos produtivos, a eficiência produtiva de armazenamento, distribuição, identificação e rastreabilidade. Nos dias de hoje as embalagens não são vistas apenas como proteção para alimentos armazenamento e transporte, tornou-se um objeto de marketing, muitos produtos são adquiridos por conta das embalagens, elas movimentam o mercado, aumenta a competitividade entre as empresas e o investimento em tecnologias, atualmente o mercado oferece embalagens inteligentes que indica quando o produto está bom ou não para consumo, biodegradável que causa menor impacto ao meio ambiente e as embalagens sustentáveis que são provenientes de fontes renováveis entre outras, com isso há um ganho para o consumidor pois cada vez mais temos produtos de melhor qualidade e mais sofisticados. A embalagem é o principal elemento de conexão e de comunicação entre o consumidor, produtor e a marca, os tipos de embalagens para alimentos mais conhecidos são: vidro, alumínio e aço, plásticos, Isopor®, papelão e multicamadas.

Para (GURGEL 2014 p 163) O Brasil produz cerca de 240 mil toneladas de lixo diariamente, enquanto os Estados Unidos produzem 3 milhões de toneladas de lixo, o país segue os países desenvolvidos em relação a alta porcentagem de materiais de embalagens com grande desperdício de outros materiais recicláveis e uma grande quantidade de matéria orgânica. Os lixões a céu aberto ameaçam o meio ambiente e a saúde pública sem falar que a

queima do lixo libera dioxinas cancerígenas. A contaminação do solo por meio das embalagens constitui um ponto muito importante em relação ao tratamento ecológico do lixo. As colorações usadas podem obter metais pesados, como o amarelo cádmio, certos polímeros contêm estabilizantes à base de chumbo, bário e cádmio que pode causar danos pelo processo cumulativo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a execução prática do trabalho foram usados os materiais apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Materiais

Quantidades	Material
5	EPS 3g cada amostra
5	Béquer 1000mL (5 uni/600mL de água)
2	Baqueta
1	Termômetro de mercúrio
1	Tripé
1	Balança de precisão
1	Soprador térmico
5	Embalagens para amostras
5	Etiquetas
1	Tesoura

Fonte: Autores, 2022.

3.1 - METODOLOGIA

As amostras de poliestireno expandido foram cortadas com auxílio de uma tesoura epesadas por intermédio de uma balança, foram colocadas em um saco de polietileno com massa de 3g cada amostra, foram utilizadas 5 amostras no total. Depois foram colocados 600mL de água em cada béquer totalizando 5 béqueres de 1000mL cada, logo após foram adicionadas as amostras de EPS em cada béquer. O termômetro foicolocado dentro do béquer junto a amostra de poliestireno expandido. O béquer com a amostra foi levado ao soprador térmico com ajuda de um tripé para apoiá-lo, a temperatura de 60°C durante 3 minutos. Foram realizados 5 ensaios nas mesmas condições a única diferença foi a faixa de temperatura que variou de 60°C a 95°C. Todas as amostras foram embaladas em um recipiente de vidro na temperatura

de 60°C, e levadas para análise em laboratório. O ensaio foi realizado através do método de cromatografia, que analisou a água e possíveis substâncias que pudessem migrar para a mesma. A Figura 1 representa o momento em que a embalagem foi submetida ao aquecimento em água comum.

Figura 1 – Béquer com amostras de embalagem em aquecimento

Fonte: Os autores, 2022.

3.1.1 – ENSAIO DE MIGRAÇÃO.

O ensaio de migração foi realizado de acordo com a resolução RDC 51 26/11/2010. Embora esse ensaio tenha sido realizado a temperatura ambiente nas embalagens de poliestireno expandido, é importante pelo fato de avaliar quantitativamente a migração de substâncias utilizando-se três tipos de simulantes, sendo a água, o etanol 50% (v/v) e ácido acético. De acordo com a norma utilizada o limite quantitativo é de 5.0 mg/Kg.

3.1.2 – ENSAIO DE CROMATOGRAFIA

O ensaio foi realizado através do método de cromatografia gasosa GCMS, que analisou a água e possíveis substâncias que pudessem migrar para a mesma, a parte do GC que é a cromatografia gasosa, que separa os compostos, e o MS é o espectro de massa que detecta e quantifica a massa dos compostos pelas respostas dos íons. Com base nos resultados obtidos pelo teste laboratorial, fica claro que a liberação de substâncias na água de estireno e etilbenzeno. Em relação ao estireno, ao passo que a temperatura aumentava o nível de estireno na água também aumentava, assim foi também com o etilbenzeno, a serem apresentados nos resultados. Os valores detectados nos ensaios de migração são detectáveis em níveis de partes por bilhão – PPB.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

São apresentados os resultados dos ensaios de migração após a exposição das amostras em diferentes temperaturas e a realização do ensaio de cromatografia.

À temperatura de 60°C (Gráfico 1) houve a liberação de estireno e ao passo que a temperatura aumenta, o nível de estireno na água vai sendo liberado em maior quantidade.

Gráfico 1- Níveis de estireno em diferentes temperaturas.

Fonte: OS autores, 2022.

No Gráfico 2 estão apresentados os dados da cromatografia utilizando a água como simulante. O etilbenzeno só começou a ser liberado, quando a temperatura atingiu 80°C, e conforme o aumento da temperatura, o nível de etilbenzeno na água aumentou proporcionalmente com o aumento da temperatura.

Gráfico 2 – Liberação de etilbenzenos

Fonte: Os autores, 2022.

Foi realizado o ensaio de migração em temperatura ambiente de 23°C, em embalagens de poliestireno expandido, o qual teve três baterias de ensaio em, cada simulante, os simulantes utilizado nos ensaios foram: H₂O; etanol e ácido acético. O Gráfico 5 mostra o resultado com o simulante H₂O. Nota-se, no Gráfico 3, que que a primeira amostra, a migração foi de 4,2mg/kg, na segunda amostra o nível de migração cai para 3,9, e a última amostra o resultado é 4,3mg/kg. Em média o nível de migração em H₂O foi de 4,13mg/kg.

Gráfico 3 – Ensaio de Migração.

Fonte: Os autores, 2022.

5. CONCLUSÃO

O objetivo do presente trabalho foi alcançado, pois a proposta de verificar se havia possibilidade de liberação de alguma substância em embalagem de poliestireno expandido, em alimentos aquecidos foi realizada. A problemática era se por meio de ensaio em laboratório seria possível essa detecção, sendo assim foi realizado ensaio de cromatografia gasosa. Água comum foi utilizada como simulante em contato com EPS em diferentes temperaturas que variou de: 60°C; 70°C; 80°C; 90°C e 95°C, foi realizado também um ensaio de migração em temperatura ambiente de 23°C, com os respectivos simulantes: água; etanol e ácido acético, foi utilizado em cada simulante três amostras de EPS. Em relação ao ensaio de cromatografia gasosa ficou claro que há liberação de substância como estireno e etilbenzeno, e com o aumento da temperatura a quantidade de estireno na água também aumentava.

O etilbenzeno começou a ser liberado na amostra ensaiada a partir da temperatura de 80°C e a sua migração aumentou proporcionalmente de acordo com o aumento da temperatura. No ensaio de migração total os resultados apontaram que há migração para o alimento, porém, estão dentro do permitido pela resolução RDC 51 de 26/11/2010. As amostras ensaiadas nos simulantes H₂O e no ácido acético, já no caso do etanol 50%(v/v) a primeira amostra teve migração de 5,3mg/kg, sendo o limite estabelecido pela resolução de 5,0mg/kg.

AGRADECIMENTOS

A todos que contribuíram direta e indiretamente para a realização do trabalho.

REFERÊNCIAS

- AGENCIA USP DE NOTÍCIAS, Embalagens plásticas podem ser tóxicas 2000.
Disponível: www.usp.br/agen/bols/2000/rede579.htm - Acesso em 16/11/2019 às 15h.
- AMANDA TECNOLOGIE. **Métodos para moldar el plástico.** Disponível em:
<<https://sites.google.com/site/amandatecnologie/plasticos/metodos-para-moldar-el-pastico>
>. Acesso em: 03/12/2019 às 23h14min.
- BRASIL. ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA. Ministério da Saúde. MS. Publicada em DOU nº 228, de 30 de novembro de 2010. Disponível: portal.anvisa.gov.br/documentos/...51.../1e3cd7f0-d50c-4693-9db4-0082132dfb6e
Acesso: 03/04/2019 às 18h
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agencia de Vigilância Sanitária resolução RDC Nº51 de 26 de novembro de 2010. Disponível: portal.anvisa.gov.br Acesso: 05/10/2019 às 09h
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agencia de Vigilância Sanitária resolução RDC Nº 326, de 03 de Dezembro de 2019.
Disponível: < <http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-326-de-3-de-dezembro-de-2019-231272617>>
Acesso: 04/12/2019 às 18h15min.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, **O que é embalagem**
Disponível:<<https://www.mma.gov.br>>
Acesso em 06/10/2019 às 15h.
- DIARIO DA SAÚDE, s.d.
Disponível <https://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=produtos-plasticos->

liberam-substâncias-toxicas&id=6497

Acesso: 11/06/2019 às 20h.

FISPAL TEC DIGITAL, **Embalagens de EPS são seguras para alimentos.**

Disponível: <https://digital.fispaltecnologia.com.br>

Acesso em 06/10/2019 às 14h.

GURGEL Floriano do Amaral. **Administração da embalagem.**Rio de Janeiro:

Senac Editora, 2014.

ISOFERES Comercio e Refrigeração Ltda. EPS Comportamento do poliestirenoexpandido ao fogo., s.p.

Disponível: www.isoferes.com.br

Acesso: 10/04/2019 às 21h00min.

IPEN. INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES. **Modelo matemático e simulação da migração/difusão de componentes de embalagens plásticas para alimentos ou medicamentos submetidas ou não à irradiação.**

Disponível: < <https://www.ipen.br/biblioteca/2006/cbecimat/12617.pdf>>.

Acesso: 06/10/2019 às 18h27min.

MONTENEGRO, Ricardo Sá Peixoto; SERFATY, Moisés Elias. **Aspectos gerais do poliestireno.** BNDE. Setorial. Rio de Janeiro, 2002

Disponível: <<http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital>>

Acesso: 03/04/2019 às 19h.

MUNDIEPS,s.d. **Embalagens de EPS**

Disponível: <<https://www.mundi-eps.com.br>>

Acesso em 06/10/2019 as 13h

PELLEGRINO, Luciana, s.d. IN BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, **O que é embalagem.**

Disponível:<<https://www.mma.gov.br>> Acesso

em 06/10/2019 às 15h.

POLYBRASIL. **Poliestireno (PS): Propriedades e aplicações**, 2019.

Disponível: <<https://www.polybrasil.com.br/poliestireno-ps-propriedades-e-aplicacoes/>>

Acesso em: 05/10/2019 às 05h

PORTAL SÃO FRANCISCO,s.d. **Cromatografia**

Disponível:<<https://www.portalsaofrancisco.com.br>> Acesso em: 1/11/2019 as 09:00h.

RABELO, Marcelo Silveira. **Aditivos de Polímeros**. São Paulo: Artliber Editora,2000.

SANTA LUZIA, s.d. **Passo a passo da reciclagem do isopor®**

Disponível: <blog.santaluziamolduras.com.br>

Acesso em: 10/10/2019 as 08h.